

Tatiana PEREU

doctorandă, UPSC Ion Creangă

Eficiența stilului educativ și impactul complexelor parentale asupra educației familiale a copiilor

Rezumat: *Articolul constituie un studiu teoretic cu unele implicații practice privind stilurile educative parentale și valorificarea lor în educația familială a copiilor. În contextul dat, au fost analizate complexele parentale (matern și patern)*

și impactul acestora asupra educației copiilor. În final sunt propuse unele elemente de consiliere a părinților prin intermediul basmelor/metaforelor.

Cuvinte-cheie: familie, părinți, consiliere, stil educațional, complexe parentale.

Annotation: *The article contains a theoretical study with some practical implications on parental education styles and their valorization in the family education of children. In this context we have analyzed the parental (maternal and paternal) complexes and their impact on the education of children. Finally, elements of parent counseling are proposed through fairy tales/metaphors.*

Keywords: family, parents, children, counseling, education style, parental complexes.

Transformările sociale din economie și cultură, schimbarea vechilor hotare și a legăturilor între state, democratizarea relațiilor sociale, globalizarea, migrația populației au produs mutații la nivel de societate și de familie. Familia nu mai este acea instituție socială formată din bărbat, femeie și descendenții lor. Astăzi, tot mai des ies în prim-plan familiile monoparentale și, mai nou în statele vest-europene și în SUA, familiile în care partenerii conjugali sunt de același sex și cresc copii adoptați. Exodul forței de muncă din Republica Moldova a făcut ca multe familii să fie formate din bunici și nepoți sau, mai rău, din frați și surori. Impactul acestor fenomene se face deja simțit atât la nivelul educației copiilor, cât și în comportamentul noii generații de părinți, care au

dificultăți mari în exercitarea rolului și a funcției de părinte. Absența unor modele parentale pozitive și a relațiilor intrafamiliale adecvate, armonioase conduce la constituirea unei imagini distorsionate a rolului parental. Astfel, *parentingul prea exigent și dur* sau adoptarea *stilului extrem de permisiv în educația copiilor* sunt factorii care pun temelia unei persoane nevrotice cu un grad înalt de anxietate, cu o autoapreciere scăzută sau exagerată, cu o imagine de sine neadecvată, ceea ce creează dificultăți în comunicarea și relaționarea sa cu cei din jur.

Sub influența mai multor factori, în familie se stabilește un sistem de educație precar, incorect și incoerent, fapt deseori neconștientizat de părinți. În acest context,

vom aborda stilurile de comunicare și de relaționare părinți-copii care determină **stilul educativ** al familiei. De regulă, cercetătorii din domeniul științelor educației [2; 3; 5; 6 etc.] clasifică stilurile parentale în următorul mod:

- stilul autoritar/de dictator;
- stilul permisiv/lejer;
- stilul protector/de tutelare;
- stilul democrat/competent.

Evident, fiecare stil are particularitățile sale și exercită o influență specifică asupra dezvoltării personalității copilului. Deseori, **stilul autoritar** îmbină controlul sever din partea părintelui cu puțină afecțiune. Părintele îi cere copilului să respecte regulile etice cu strictețe, fără a-i oferi explicații. Încălcarea normelor, a regulilor este urmată de măsuri punitive. Nu este respectat spațiul personal al copilului, opiniile și drepturile lui sunt ignorate. Conflictele sunt rezolvate prin interdicții și amenințări. Numărul exagerat de reguli, limite, interdicții declanșează la copil un mecanism de protecție, care îl face să adopte comportamente cu nivel înalt de risc: consumul de alcool, droguri, substanțe toxice, altele se observă chiar implicarea în grupuri criminale. Deseori, copilul educat în stil autoritar, ajungând la maturitate, poate adopta una din aceste variante de comportament: 1) o poziție de viață pasivă, comunicare deficitară, lipsă de inițiativă, stimă de sine redusă; 2) formarea unei personalități despotice, care manifestă ură față de părinți, recurge la aplicarea forței în soluționarea tuturor tipurilor de probleme și are o atitudine agresivă și cinică față de cei din jur.

Stilul permisiv se regăsește la cealaltă extremă. Nivelul de control foarte scăzut, dragostea fără limite a părintelui pentru copil modelează o persoană dependentă, iresponsabilă, cu o imagine de sine distorsionată, care dezvoltă comportamente inacceptabile în societate. Copilul întâmpină dificultăți majore în gestionarea relațiilor. Lipsa absolută a restricțiilor va fi în dezavantajul copilului, deoarece el nu va înțelege rolul limitelor, nu va ține cont de reguli, deci nu le va respecta. Este însă adevărat că uneori educația permisivă și prea indulgentă sporește stima de sine a copilului (condiție de bază în dezvoltarea unei personalități armonioase) și îi permite să se formeze ca o personalitate originală, creativă și capabilă de a lua decizii. În consecință, stilul educativ permisiv poate genera două variante: 1) personalitate liberă, dar neimplicată: independență, incapacitate afectivă, absența încrederii în ceilalți; 2) personalitate "fără limite", iresponsabilă: comportament necivilizat, grosolan, minciună, desfrâu, lipsă de responsabilitate.

Stilul protector face ca părintele să pară un model în executarea meseriei de părinte. El este implicat afectiv în relația cu copilul său, însă afecțiunea exa-

gerată este și ea un obstacol în dezvoltarea optimă a personalității copilului. Astfel, părintele mereu îngrijorat creează multă tensiune și agitație în jurul copilului. Consecințele stilului protector se manifestă mai cu seamă în perioada adolescenței. Atunci copilul are nevoie de separarea emoțională de părinți. În familiile hiperprotective acest proces decurge extrem de dificil. Copilul devine rebel, poate avea o viață secretă, ascunde informații; sentimentele de frustrare și mânie se manifestă prin sabotaj sau acte de răzbunare. Așadar, copilul educat permanent într-un stil protector poate deveni o personalitate dependentă cu următoarele caracteristici: lipsă de inițiativă, incapacitate de a lua decizii pe cont propriu, comunicare deficitară cu semenii; deseori manifestă variate tipuri de fobii și anxietate. La fel, copilul poate deveni despotul familiei: demonstrează intoleranță față de dorințele altora, egoism, manipulare, trufie, aroganță.

Stilul democrat adoptat de părinți le permite să crească un copil armonios dezvoltat, responsabil de acțiunile sale, capabil să ia decizii pe cont propriu, deschis pentru comunicare, cu un nivel de autoapreciere adecvat. Aici, părinții sunt orientați spre formarea unei personalități independente, creative și originale. Spre deosebire de stilul permisiv, în educația democratică procesul educativ este controlat de părinți, dar copilul este implicat în luarea deciziilor, în variate acțiuni familiale și îndeplinește anumite responsabilități în colaborare cu adulții. Părinții au o atitudine activ-positivă față de copil, apreciază adecvat capacitățile și aptitudinile lui, succesele și eșecurile, încurajează autonomia copilului, oferindu-i securitate afectivă și o supraveghere rezonabilă. Un dezavantaj al acestui stil ar putea fi dificultatea adaptării ulterioare la stilul autoritar întâlnit în școală sau la locul de muncă. Depășirea situațiilor de conflict devine o chestiune de timp, deoarece o persoană educată în stil democrat are o capacitate decizională înaltă, gestionează eficient relațiile, are un comportament prosocial evident [3; 4; 5, p. 168].

În concluzie, educația în familie este eficientă, dacă se produce într-un climat afectiv-positiv, bazat pe dragoste și respect reciproc. Indisponibilitatea afectivă a părinților cauzează o traumă psihologică profundă. Mai persistă ideea că un copil iubit devine răsfățat. Dacă dragostea părinților se manifestă prin hiperprotecție și cadouri scumpe, atenția acordată este excesivă, atunci o astfel de dragoste este neadecvată, cu înclinare spre răsfățare.

Totodată, copilul are o necesitate vitală de a fi sigur că este iubit necondiționat, dar fără excese de tip emoțional sau comportamental. Părinții și copiii se află într-o interacțiune continuă, dar și un fel de competiție fără sfârșit, în care ies învingători mai întâi părinții, apoi copiii, idee expusă și argumentată de cercetătorul

rus Andrei Kurpatov [7]. El explică această luptă prin manifestarea instinctului ierarhic. Până la vârsta de 3 ani copilul se identifică cu părintele. Iată de ce orice acțiune a părintelui trebuie să fie bine gândită, echilibrată și adecvată: altfel, aceasta poate fi înțeleasă de copil drept pedeapsă. Conform viziunii lui Andrei Kurpatov, izvorul conflictului se află în instinctul de conservare specific tuturor vietăților, iar în context uman este vorba de instinctul ierarhic [7]. Astfel, instinctul ierarhic înseamnă că fiecare membru al grupului (în cazul nostru familia) ocupă un anumit loc în ierarhia *sus – jos*. Sub aspect biologic, acest mecanism asigură stabilitatea și eficiența grupului. La vârsta de 3 ani copilul începe să se autoafirme ca *unitate autonomă*, ceea ce destabilizează situația. Deseori părinții nu știu cum să gestioneze criza vârstei de 3 ani. În esență, aceasta este vârsta când, prin confruntări, copilul își cunoaște limitele și își dobândește independența. Acest proces *este indispensabil pentru construirea comportamentelor și constantelor subiective care să-i permită să devină într-o anumită măsură independent și să se descurce singur în raporturile cu ambianța*, consemnează Tinca Crețu [2, p.129]. Dacă această criză este depășită cu succes, copilul este educat și ghidat de adulți în mod adecvat și învață să se adapteze la cerințele părinților și normele sociale. Din păcate, foarte des, spre finalul acestei crize, ambele părți, părinții și copilul, rămân marcate negativ. Incompetența părinților are un impact serios asupra întregii dezvoltări a copilului, relația părinte-copil nu va mai fi armonioasă sau va reveni cu greu la normă, deoarece este compromisă de la început. Demonstrarea unui comportament rebel provoacă o atitudine ostilă de partea părinților. Totul depinde în ce măsură se manifestă instinctul ierarhic. Dacă avem parte de o exprimare puternică, copilul ține neapărat să-și exprime opinia și să-și mențină poziția; se cere o discuție cu el, însoțită de explicațiile necesare. În caz contrar, violența va duce la faptul că acești copii vor dori să-i pedepsească pe cei care le-au făcut rău (părinții). Acest comportament este o dovadă a faptului că copilul se simte umilit, el nu a fost ascultat și i-a fost aplicată o pedeapsă nejustificată. Neștiind cum să gestioneze aceste momente, părintele ia, de regulă, o atitudine ironică sau înăbușă toate pornirile și acțiunile copilului printr-o atitudine autoritară, deseori chiar despotică. Consecințele se observă în comportamentul neadaptat în viața de adult: rebeliune ca poziție de viață, dificultăți majore în relaționarea cu superiorii și insatisfacție profundă.

Atunci când instinctul ierarhic este mai slab, copilul nu are suficiente forțe pentru a lupta pentru poziția sa de lider. El acceptă un rol pasiv, care contribuie la formarea unei persoane dependente, obediente, incapabile de a opune rezistență, de a-și asuma responsabilități.

Negativismul și incapacitatea de a manifesta empatie sunt rezultatul sistemului familial distorsionat, în care copilul nu s-a putut manifesta, unde i-au lipsit suportul afectiv și încurajarea, iar spiritul de luptător nu i-a fost direcționat într-un fâgaș constructiv. Părintele trebuie să cunoască particularitățile de vârstă și personalitate ale copilului, să poată gestiona crizele de dezvoltare și să învețe copilul tehnici de management personal.

În această ordine de idei, ținem să menționăm că toți adulții sunt marcați, într-o măsură mai mare sau mai mică, de *complexele parentale*. Acestea blochează maturizarea psihică și alterează bucuria de a face parte dintr-o familie. Astfel, Verena Kast propune o clasificare a acestor complexe:

- complexul matern inițial pozitiv;
- complexul matern inițial negativ;
- complexul patern inițial pozitiv;
- complexul patern inițial negativ [6].

Verena Kast descrie specificul și dezvoltă esența acestor complexe. În viziunea cercetătoarei, *complexul matern inițial pozitiv* îi dezvoltă copilului sentimentul de apartenență, valoare personală, acceptare. Acesta poate deveni un obstacol serios în dezvoltarea persoanei doar dacă nu urmează detașarea copilului de mamă la vârsta potrivită (complexul lui Oedip). Întârzierea prefăc legătura afectivă într-un blocaj. Persoana are expectanțe ireale de la viață și lume, pe care și-o imaginează ca pe un loc lipsit de probleme. Confruntarea cu realitatea îi provoacă suferință, iar calea de ieșire din acest complex este conștientizarea lui și maturizarea psihologică. *Complexul matern inițial negativ* face persoana să creadă că viața este un șir nesfârșit de lupte. Dacă copilul nu a fost dorit, el va fi respins de mama lui, iar ostilitatea și singurătatea îi vor marca existența. Femeile cu acest complex au dificultăți în căutarea identității proprii. Bărbații marcați de acest complex obțin performanțe în carieră, însă anxietatea îi împiedică să se bucure de ele, nesiguranța îi aduce la depresie. Conchidem că o mamă cu adevărat iubitoare și competentă reușește să stimuleze la timp detașarea copilului de ea, oferindu-i independență, posibilitatea de a simți savoarea, dar și complexitatea vieții, de a lua decizii pe cont propriu și de a-și asuma responsabilitatea pentru propria viață. Mama indisponibilă emoțional sau suprasolicitată complică formarea sentimentului de siguranță și acceptare. O astfel de persoană relaționează greu cu cei din jur, deoarece se așteaptă să fie respinsă. Aceste persoane dezvoltă tulburări de natură compulsivă, alimentate de tendința de a controla situația. Totuși uneori se observă și un avantaj în viața persoanelor care au fost marcate de complexul matern inițial negativ: acestea posedă mai des capacitatea de a lua independent decizii, de a-și căuta singure un rost în viață.

Complexul patern inițial pozitiv este o sursă benefică a dezvoltării copilului. Sentimentul stimei de sine și la femei, și la bărbați are la origine un complex patern inițial pozitiv. Problemele apar atunci când nu are loc detașarea de tată. Pentru fetițe/femei aceasta prezintă probleme mai târziu, când le este greu să-și identifice dorințele, să opună rezistență când sunt manipulate de bărbați dominanți. Băieții/bărbații care se detașează mai greu de tată simt un impuls spre rivalitate. Bărbații marcați de *complexul patern inițial negativ* au un sentiment de vină inexplicabilă, se confruntă cu singurătate, incapacitate, oprimare. Ei caută recunoaștere în ochii altor bărbați, sunt prea exigenți cu ei înșiși. La femeile cu complexul patern inițial negativ este blocată tendința de autodezvoltare. Ele evită să-și manifeste la maxim capacitățile într-o relație de cuplu, deoarece le este teamă că vor fi respinse de soț. Aceasta le trezește un sentiment de culpabilitate, deoarece renunță la Eul propriu.

În acest context, considerăm oportun să menționăm importanța relațiilor tată-fiu, tată-fiică, mamă-fiu și mamă-fiică. Dacă anterior am abordat tema prin optica psihologiei, acum este necesar să o analizăm și din punctul de vedere al pedagogiei și al formării eficienței parentale. În general, tatăl simbolizează siguranța, puterea fizică și protecția. Pentru un fiu, figura paternă este garanția echilibrului și modelul conduitei responsabile de bunăstarea familiei. În stabilirea acestei relații tatăl și fiul parcurg câteva etape: *rivalitatea, autoritatea, complicitatea* [3; 5; 7; 9]. Părinții și pedagogii trebuie să știe că la băieți criza vârstei de 3 ani demarează cu manifestarea complexului lui Oedip. Esența lui constă într-o atitudine deosebit de pozitivă față de mamă și un comportament colorat negativ față de tată. Băiatul îl consideră pe tată un rival, vrea să păstreze pentru sine toată afecțiunea mamei. Un tată eficient își poate ajuta fiul să depășească această perioadă, implicându-l în activități comune: jocuri, plimbări cu bicicleta, practicarea unui sport, orice activitate care le-ar forma spiritul de echipă. În această echipă tatăl stabilește regulile, el fiind liderul. Autonomia paternă uneori poate declanșa sentimente negative la băiat, însă prin dialog și explicație se ajunge la o relație armonioasă. Important este să se înțeleagă că tatăl simbolizează puterea și autoritatea. Pe măsură ce fiul crește, între el și tată se stabilește o altă relație, în care băiatul și tata colaborează, sunt *un fel de complici*. Tatăl își demonstrează dragostea pentru fiu, când îi împărtășește din cunoștințe, îl include în activitățile sale, îi oferă timpul său, îl antrenează în variate activități cu caracter sportiv sau de recreare (pescuit, vânatoare etc.). La fel de importantă este și legătura dintre mamă și fiu, chiar dacă nu este una conștientizată. Dezvoltarea emoțională și cognitivă a băiatului depinde direct de felul în care

mama își manifestă afecțiunea. *Relația cu mama* îi va dezvălui masculinitatea și îl va ajuta să pună bazele unei relaționări sănătoase cu sexul opus. Dacă băiatul nu trăiește sentimentul de siguranță afectivă, în viitor își va forma un comportament agresiv, cu tendințe distructive. Afecțiunea mamei asigură dezvoltarea competenței personale și sănătatea psihică a fiului. Adolescența va trece fără devieri și dificultăți, dacă se va păstra legătura apropiată între mamă și fiu. Cu toate că adolescentul are nevoie de o comunicare eficientă cu ambii părinți, mama exercită o influență benefică asupra lui și este mai convingătoare în discuțiile despre nocivitatea fumatului, alcoolului și a drogurilor. Indiscutabil, modelul mamei este prezent în formarea atitudinii față de viitoarea parteneră de viață. În relația cu mama băiatul exersează imaginea de bărbat, dragostea echilibrată a mamei făcându-l puternic, sigur de sine, deschis emoțional.

Relația dintre tată și fiică este temelia pe care fata își va construi viața. Stima de sine a fetei se naște din susținerea oferită de tatăl său, din modul în care el încurajează eforturile ei de a cunoaște lumea. Viziunea și opiniile tatei vor fi împărtășite de fiică, de aceea integritatea și autenticitatea lui sunt esențiale. De regulă, trăsăturile tatei se regăsesc mai târziu în partenerii femeii. O relație armonioasă, echilibrată dintre soți va orienta fiica lor spre un model de familie sănătoasă. Fata adolescentă are nevoie de comunicare cu un tată care s-o învețe comunicarea asertivă, s-o ajute să-și formeze o imagine adecvată a partenerului de viață. Aprecierea tatălui confirmă sentimentul de valoare al fetei și îi sporește încrederea în sine, îi fortifică stima de sine și îi conturează o imagine de sine pozitivă.

Relația dintre mamă și fiică pare, la prima vedere, una ideală: ambele sunt prietene, confidente, complice. Într-o relație echilibrată distanța dintre mamă și fiică permite dezvoltarea și evoluția ambelor. Relația devine deficicientă când se exagerează în direcția apropierii. Atunci când o mamă *fuzionează* cu fiica, considerând-o ”o prelungire”, ”o extensie” a sa, proiectează asupra ei propriile frustrări, eșecuri și neîmpliniri, relația se transformă în una sufocantă. Fiica va lupta pentru independență și-i va trezi mamei o atitudine ostilă. În căutarea suportului fata se va alia cu tatăl său și aceasta va complica stabilirea identității sale psihosexuale. Altă extremă este *rivalitatea dintre mamă și fiică*. Femeile neîmplinite, cu profunde conflicte intrapsihice își percep fiicele ajunse la adolescență sau maturizate drept rivale. O agresivitate inexplicabilă alterează această relație – de altfel, ca și tendința unor mame de a domina fiicele. Când o mamă încearcă să-și realizeze visele prin fiica sa, au de suferit ambele. Această situație formează tensiuni și afectează grav relația, provocând variate conflicte interioare/intrapsihice și interpersonale [6, pp. 226-228].

În concluzie: Ambii părinți au un impact modelator asupra personalității copilului, iar specificul relației este decisiv în stabilirea perspectivelor vieții. O relație problematică îl va face pe copilul ajuns adult să caute rezolvarea ei pe tot parcursul vieții. În relațiile cu cei din jur el va lupta pentru independență, autonomie, va căuta confirmarea valorii personale, a feminității sau a masculinității, iar conflictele intrapsihice îi vor reduce eficiența de sine. Complexele parentale, care se manifestă în relația părinți-copii, pot fi înlăturate cu ajutorul specialistului (psiholog, consilier etc.). În cadrul consilierii familiei sau a copiilor specialistul poate utiliza nu numai analiza, explicația, interpretarea, sumarizarea etc., dar și poveștile/basmele psihoterapeutice. Fiind psiholog de formație jungliană, Verena Kast propune câteva basme care prezintă simbolic calea de ieșire din complexele parentale: *Cavalerul cu răs posomorât* și *Gâscărița* [6]. Prin limbajul simbolic al acestor basme se demonstrează maturizarea psihologică a personajelor, care include desprinderea/detașarea de părinte, alegerea drumului în viață, învingerea complexelor și reunirea cu părintele, dar în calitate de persoană matură și responsabilă de propria viață.

Basmele sunt o resursă inepuizabilă printre mijloacele de soluționare a conflictelor intra- și interpersonale. Citite copiilor, dar scrise pentru adulți, ele au o semnificație profundă și provoacă reacții intense. Sheldon Cashdan a elaborat o *psihologie a basmelor*, în care copiii învață să iasă învingători în luptele pe care le duc cu sine însuși [1]. Cercetătorii din domeniul științelor educației pornesc de la ideea că un copil poate să-și identifice problemele emoționale și să le proiecteze pe eroii basmelor [3; 4; 6; 9]. Dacă îi vor fi sugerate unele direcții de analiză, copilul va fi capabil să găsească soluțiile. Astfel, Sheldon Cashdan [1] enumeră ”*păcatele copilăriei*”: vanitatea, lăcomia, invidia, înșelăciunea, dorința trupească, aviditatea, lenea. Pentru depășirea acestor probleme a selectat un șir de basme. Așadar, basmul pentru depășirea vanității este *Alba-ca-Zăpada*. Interesul exagerat pentru exterior poate aduce necazuri. În acest

context menționăm și *Hainele noi ale împăratului*; *Ricky-cel-cu-Ciuf*. Lăcomia se poate trata cu basmele *Hansel și Gretel*; *Pelerina Roșie*; *În sălbăticie* etc. Poate fi pus în discuție cu această ocazie și un regim alimentar sănătos. Despre consecințele invidiei copiii pot afla din basmele *Cenușăreasa*; *Panglica argintie*; *Prințesa-broască* etc. Din basmele *Prințul-broscoi* și *Rumpelstiltskin* copiii învață că *înșelăciunea* este o trăsătură negativă, care poate fi pedepsită. Încă Sigmund Freud a vorbit despre sexualitatea precoce [8]. Explorarea acestui aspect o găsim în basmele *Mica sirenă*, *Rapunzel*, *Cele douăsprezece prințese dansatoare*. Lăcomia face parte și ea din ”*păcatele copilăriei*”. *Jack și vrejul de fasole*, *Pescarul și nevasta lui*, *Ienupărul* etc. sunt basmele care îi fac pe copii să-și schimbe comportamentul, conștientizând că a primi fără a da este o manifestare a egoismului, care nu poate avea decât urmări triste. Despre lene copiii află din povestea lui Pinocchio, precum și din *Cele trei fete bătrâne*, *Mama Hulda* etc. Copiii sunt avertizați că *evitarea muncii* are consecințe, iar în fiecare copil există un *potențial pentru hărnicie*.

În sinteză, analiza evenimentelor din viața personajelor din povești permite ca *basmele să contribuie și mai mult la creșterea psihologică a copiilor* [1, p. 343]. În lupta dintre bine și rău binele învinge, vrăjitoarea cea rea dispare și umbrele se destramă. Viața este o sărbătoare, dar pentru a ajunge s-o celebraz trebuie înlăturate conflictele interioare. Tradiția frumoasă de a citi seara, înainte de somn, basme și povești copiilor este o metodă educativă, un prilej extraordinar de a fortifica relația afectivă cu ei, dar și de a-i ajuta să depășească obstacolele în căutarea și identificarea Sinelui, să dorească a se autoeduca și/sau a se corecta.

Astfel, conchidem că eficiența personală a părinților în cadrul educației familiale are ca domenii de referință formarea competențelor parentale și a competențelor sociale, ceea ce le-ar facilita comunicarea și relaționarea optimă cu copiii lor și ar asigura integrarea în societate a acestora, stimulând autocunoașterea și autoactualizarea adulților și a copiilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cashdan S. Vrăjitoarea trebuie să moară. Psihologia basmului. București: Trei, 2009. 349 p.
2. Crețu T. Psihologia vârstelor. Iași: Polirom, 2003. 294 p.
3. Cuznețov L. Familia ca proiect existențial. Managementul familial. Chișinău: Primex-com SRL, 2018. 323p.
4. Enăchescu C. Tratat de igienă mentală. Iași: Polirom, 2008. 452 p.
5. Gordon T. Părintele eficient. București: Trei, 2014. 358 p.
6. Kast V. Fiicele tatălui, fiii mamei. București: Trei, 2013. 237 p.
7. Курпатов А. Конфликты и комплексы. Москва: Олма, 2013. 242 с.
8. Фрейд З. Введение в психоанализ. Минск: Попурри, 1997. 602 с.
9. <https://www.suntparinte.ro>